

CUMHURİYET ÇOCUKLARI 100 YAŞINDA
CHILDREN OF THE REPUBLIC ARE 100 YEARS OLD

Sümevra TEMİZHAN

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, e-mail:smyrtmzhn@gmail.com, Ankara/Türkiye,
ORCID ID: 0000-0001-8133-7956

Memiş KILIÇ

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, e-mail:memkilic@gmail.com, Ankara/Türkiye,
ORCID ID: 0009-0006-7293-1682

Fatma YAMAN

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, e-mail:fatma931@gmail.com, Ankara/Türkiye,
ORCID ID: 0009-0004-6707-1732

İlyas YALDIZ

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, e-mail:ilyasyaldiz@hotmail.com, Ankara/ Türkiye,
ORCID ID: 0000-0002-8143-2969

Beril Erva NAVRUZ

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci, e-mail:berilnavruz@gmail.com, Ankara/Türkiye,
ORCID ID: 0009-0000-9868-8613

Zeynep Asya ÖNGÜR

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci, e-mail:asyaongurmaltepe2022@gmail.com,Ankara/Türkiye,
ORCID ID : 0009-0007-0058-587X

ÖZET

Bu araştırma Cumhuriyetin ilan edildiği meclisi gezen çocukların duygularını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel verilere dayalı olan betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Katılımcılar Ankara ilinde öğrenim gören 9-13 yaş grubundaki 100 öğrencidir. Katılımcılar seçilirken “yaş” grubu ele alındığından kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama Süreci 4 ay sürmüştür. Veri toplama aracı olarak katılımcıların yazdıkları mektuplar kullanılmıştır. Araştırma da toplanan veriler, içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular kod ve frekans değerleri olarak tablo haline getirilmiştir. Elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumlanması sonucunda katılımcıların mektup yazabildiği, duygularını mektuplarda ifade edebildiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen 32 adet duygu- değer arasında en yüksek frekansa sahip olan “minnet-teşekkür” ün olması katılımcı çocukların Cumhuriyetin ilanında emeği geçen insanlara karşı bilinçli duygular beslediklerini göstermektedir. Araştırma yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında sergi, uzman söyleşisi, sanal müze gezisi, sosyal medya haberleri gibi etkinlikler düzenlenerek daha fazla kişiye ulaşmak hedeflenmiştir. Araştırma önerisi olarak, çocuklara tarihsel empati yapabilecekleri ortamlar sağlanabilir. Kurtuluş Savaşı Müzesi farklı etkinliklerle çocuklara tanıtılabilir. Böylelikle: “ Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.” sözünün bilincine varılmasına destek sağlanabilir.

Anahtar kelimeler: Cumhuriyet meclis değer duygu çocuk

ABSTRACT

This research aims to determine the emotions of the children visiting the parliament where the Republic was proclaimed. The research is a descriptive study based on qualitative data. In this study, the phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used. Participants are 100 students aged 9-13, studying in Ankara. The quota sampling method was used as the "age" group was considered while selecting the participants. The data collection process took 4 months. The letters written by the participants were used as data collection tool. The data collected in the research were analyzed using the content analysis method. The findings were tabulated as code and frequency values. As a result of the findings obtained and the interpretation of these findings, it was concluded that the participants could write letters and express their feelings in letters. The fact that "gratitude" has the highest frequency among the 32 emotion-values obtained shows that the participating children have conscious feelings towards the people who contributed to the proclamation of the Republic. Within the scope of project dissemination activities, it was aimed to reach more people by organizing events such as exhibitions, expert talks, virtual museum tours, and social media news.

As a research proposal, environments where children can develop historical empathy can be provided. The War of Independence Museum can be introduced to children through different activities. Thus: “We founded the Republic, you are the ones who will keep it alive and raise it.” support can be provided to become conscious of his word.

Keywords: Republic, Parliamentary, Value, Emotion, Child

Giriş

Cumhuriyet bir kavramdır. Bu kavramın Epistemolojik olarak “Cumhur” sözcüğünden geldiği bilinmektedir. Arapça kökenli olan bu sözcük, bilinen anlamı ile halk, ahali anlamına gelmektedir. “Cumhuri” ve “Cumhuriye” “Milleto Halka mahsus” anlamı içerir. Bu kelimedede Latince'den batı dillerine geçmiş olan “Res Publica” sözcüğü ile benzerdir ve halka ait anlamına gelir. Romalılar ise Res Private aileye ait anlamında kullanmışlardır. Cumhuriyet kelimesinin İngilizcesi; ‘The Republic’, Fransızcası; ‘La Republique ‘ dir (Eroğlu,1998).

Eski Yunan şehir devletleri denildiğinde akla ilk gelen Cumhuriyetle - demokrasiyle yönetim olmaktadır. Ama tarihsel bir gerçeklik olarak Hindistan ve Çin’de çok daha önceleri Cumhuriyet yönetiminin varlığı bilinmektedir. Örneğin M.Ö 500 ler de Cumhuriyet yapıları Kuzey Hindistan da görülmektedir (Ateş,1986). Kavramların kökenini doğru bilmek tarihsel yorumlama becerisini de kendisiyle getirmektedir.

Cumhuriyeti bir devlet şekli olarak ortaya çıkaran Roma devletidir. Romalılar devletin pozitif gelişmesi bakımından, Monarşi, Cumhuriyet, Principatus ve Dominatus dönemlerinde güçlü bir idari ve siyasi teşkilat meydana getirmişlerdir (Duman, 2006).

Türklerde Cumhuriyet uzun ve zorlu bir sürecin sonunda ortaya çıkıp uygulanmıştır. Cumhuriyetin ilanını Anadolu için hazırlayan birçok etken tarihi süreçte kendini göstermiştir. Bu süreç kendi başına bir ders olarak okutulmaktadır. Şartlar itibariyle en özet haliyle değinildiğinde; 1789 tarihli Fransız ihtilali ile başlayan ve çok milletli devletleri etkileyen düşünceler bunların çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Eşitlik, adalet, özgürlük, milliyetçilik gibi kavramların yaygınlaştığı bir sürecin başlangıcı olmuştur. I. Dünya savaşıyla birlikte dağılmaya başlayan çok milletli imparatorluklardan birisi ise Osmanlı İmparatorluğu'du. Anadolu topraklarının farklı ülkeler tarafından işgal edilmesi ve halkın kendini savunmasıyla bir savunma süreci kendini göstermişti. Milli Mücadele sürecinde halkın kendini savunmasıyla birlikte yeni bir dayanak arama ihtiyacı baş gösterdi. Milli mücadelenin yönetici kadrosundaki Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının tarih sahnesine çıkması ve Anadolu halkını örgütlemesiyle yeni bir devletin temelleri atılmaya başlandı. Ankara merkezli yeni bir devlet teşkilatının oluşması ve İstanbul hükümetiyle birlikte Anadolu’da iki başlı yönetimin olması bazı sorunlara neden oluyordu. Ankara’da kurulan meclis, yeni bir yönetim şeklinin gerekliliği üzerine 29 Ekim 1923 tarihinde Ankara Ulusta bulunan meclis binasında Cumhuriyeti ilan etti. Bu meclis günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak ziyaretçilerini kabul etmektedir.

Duygu, kişinin belirli bir anda algıladıkları, hissettikleri, onun kendi alanı içindeki istekleri, heyecan uyandıran iç yaşantılarıdır (Dökmen, 2000). Değer; kutsallığı olan, insanı yücelten ve erdem kazandıran ilkelere (Uysal, 2003: 52) Duygularımız ve değerlerimiz bizim çevreye uyum sürecimizi de etkilemektedir. İnsanların birbiriyle olan bağlarını güçlendiren en önemli unsurlardan biri de sahip oldukları değerlerdir. Toplum hayatını şekillendiren unsurlardan biri olan değerlerin, kuşaktan kuşağa aktarılması gittikçe önem kazanan bir durumdur. İnsanlar değerlere sahip olarak dünyaya gelmezler, değerlerin aktarımı planlanarak veya planlanmadan hayatta farklı durumlarla oluşmaktadır (Yeşil ve Aydın, 2007; akt. Tulunay Ateş, 2017: 42).

“Mektup türü mahrem ve kişisel olması, içten ve doğal bir anlatım gerektirmesi, birinci tekil kişi ağzından yazılması, çeşitli haberleri ve sırları taşıması (Karakaş, 2012)” gibi özelliklerinden dolayı duygu analizleri için kullanılan bir yöntemdir. Mektup, hatıra ve günlükler, psikoloji çalışmalarında en çok başvurulan kaynaklardan biridir. Bunun en önemli sebebi birinci elden olmasının yanında monolog anlatım tarzının imkânlarından yararlanılarak yazılmasıdır. Bu edebî türler, bireylerin

kendileriyle yaptıkları konuşmalarla/iç konuşmalarla oluşur; yani birey, herhangi bir mektup, günlük veya hatıradaki daha çok kendisini, varsaydığı benliğini muhatap alır. Bireyin birinci elden ve dolaysız yansımaları sağlayan mektup, hatıra ve günlük gibi edebî türler, birey olgusunu net olarak ortaya koyar ve mektuplar bireyin iç konuşması olarak değerlendirilir (Altunay, 2014:34). “Duygularımızı yazıya dökmek insanlığın temelinde vardır. Duygularımız şimdiki zamanda yaşadıklarımızla ilgili olduğu gibi geçmiş yaşantılarımızı da içermektedir. Geçmişte olan olayları neden sonuç ilişkisine göre inceleyen tarih biliminde düşünme, yorumlama, analiz etme ve sunum becerileri ile bireyler geçmişle bugün arasında ilişki kurabilmektedir. Geçmiş olayları anlamamanın en önemli yolu tarihsel empati becerisine sahip olmaktır. . Geçmiş olayları anlamamanın en önemli yolu tarihsel empati becerisine sahip olmaktır. Ve aynı şekilde önemli şahsiyetleri anlamamanın en iyi yolu empati kurabilmektir, onlarla iletişim kurabilmektir. Mektuplar geçmiş zamanlardan beri insanlar için kıymetli olmuştur. Bu amaçla araştırmada insanların duygularını yazıya dökmelerini sağlayan mektuplarla bir araştırma yapılmasına karar verilmiştir.

Araştırma amacı; Cumhuriyetin ilan edildiği meclisi gezen çocukların yazdığı mektuplar aracılığıyla, mektuplarda yer alan duyguları tespit etmektir. Araştırma problemi; Cumhuriyetin ilan edildiği meclis gezisinden sonra, çocukların yazdıkları mektuplarda duygu ve değerler yer alır mı?

Araştırma hipotezi: Cumhuriyetin ilan edildiği mecliste, çocukların yazdıkları mektuplarda duygu ve değerler yer alır. Araştırma konusunun “Cumhuriyet” olmasının nedeni 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olmasıdır. Yüzüncü yılda Cumhuriyet çocuklarında farkındalık artırmak ve bilinçli olmalarına katkı sağlamak ikincil amaçlardandır.

Cumhuriyetin ilanının 10. yılında “Onuncu Yıl Marşı”, 50. yılında kutlama kanunu (Resmi gazete, sayı: 14498, 1973), hatıra paraları, heykeller vb. birçok etkinlikler yapıldığı bilinmektedir. 100. Yılına denk gelmenin gururunu yaşayan biz Cumhuriyet çocukları da bu araştırmayı yaparak alana katkı sağlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhuriyet çocukları olan bizlerin “yüzüncü yılda biz de varız” diyerek çalışmayı yapması bilimsel sürece dâhil olmamız Cumhuriyet’in en güzel sonuçlarından biridir. Araştırma bu açıdan da önemlidir.

Yöntem

Yöntem: Araştırma nitel verilere dayalı olan betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Olgular yaşadığımız dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler, kavramlar ve durumlar gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgubilim (fenomonoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturur (Yıldırım ve Şimşek, 2013;78). Fenomonolojik araştırma bireyin kendi bakış açısından algı ve deneyimlerini ön plana çıkarmayı amaçlayan bir araştırma desendir (Ersoy, 2016: 54-55).

Çalışma grubu- katılımcılar: Ankara ilinde öğrenim gören 9-13 yaş grubundaki 100 öğrencidir. Katılımcıların bu yaş grubundan seçilme nedeni ilköğretim 4.tan itibaren sosyal bilgiler dersinde Milli Mücadele konusunun olmasıdır. Katılımcılar seçilirken “yaş” grubu ele alındığından kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kota örnekleme; inceleme ve araştırma konusu olan topluluğun belli özelliklerini yansıtabilmek için, topluluğun içinde yalnız belli özelliklerde olan örneklerin alınmasını gerektiren araştırma yöntemidir. Özellikler sıklıkla coğrafi bölge, cinsiyet, yaş, sosyal sınıf gibi kriterlere göre oluşturulur (Kılıç, 2013). Katılımcıların cinsiyetlerinde 50 kız, 50 erkek öğrenci olmasına dikkat edilmiştir.

Veri toplama Süreci: Kasım 2022 tarihinden, Mart 2023 tarihine kadar 4 ay sürmüştür.

Veri toplama Aracı: Katılımcıların yazdıkları mektuplardır.

Analiz: Araştırma da toplanan veriler, içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Olgu bilim araştırmalarında veri analizi, anlamlandırmaları ortaya çıkarmaya yöneliktir. Bu amaçla

yapılan içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve olgunun tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılması çabası vardır. Sonuçlar betimsel bir anlatımla sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara yer verilir. Bunun yanında ortaya çıkan temalar ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular açıklanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek 2013:81). Çözümlemede bir alan uzmanı ve bir alan dışından uzmandan yardım alınmıştır.

Uygulama: Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde yapılmıştır. Araştırma konusunda karar verilmesinin ardından kaynak tarama yapılmıştır. Cumhuriyetin ilan edildiği meclise araştırmacılar tarafından gezi düzenlenmiştir. Meclis gezisi sonrasında duygularını yazarak ifade etmek istediğimiz için araştırmamızın mektupla yapılmasına karar verilmiştir.

Meclisteki tarihi atmosferin daha da hissedilmesi için mektupların eskitme kağıtlara yazılmasının uygun olacağı düşünülerek A4 kağıtların üzerine Türk kahvesi pişirilerek pamuk yardımıyla sürülerek kurumaya bırakılmıştır. Havalandırma ve tavelerinin temizlenme işlemlerinin ardından kuruyan kâğıtlar kahverengi eski mektup kağıdı halini almıştır. Siyah, kahverengi ve lacivert renklerinde keçeli kalemler temin edilmiştir.

Araştırmacılar Ankara Ulus meydanında bulunan İlk meclis şuanaki adıyla Kurtuluş Savaşı Müzesine gitmişlerdir. Meclisi gezen 9-13 yaş grubundaki öğrencilere araştırma amacı anlatılarak katılımları istenmiştir. Gönüllü olan öğrencilerden ailelerinden izin alınarak gezi sonrası meclis bahçesinde mektuplar yazmaları istenmiştir. Araştırmanın kapsamı açısından meclis ziyaretine gelen farklı sosyal çevre çocuklarının olmasının avantajlı olduğu düşünülmektedir.

Mektubu yazmadan önce katılımcılara : *“Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 100. Yılındayız. 100 sene önce bu bina meclis olarak kullanılıyordu. Milli Mücadeleyi yürüten Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bu sıralara oturarak Cumhuriyeti ilan ettiler. Bugünde Cumhuriyet çocuğu olan sen bu meclistesin. Meclisi gezerken neler hissettin, duygularını ifade eden bir mektup yazar mısın?”* şeklinde açıklama yapıp eskitme kâğıtlar ve kalem verilerek mektupları yazmaları sağlanmıştır. Katılımcı sayısı 100 kişiye ulaşmaya kadar süreç devam ettirilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine göre çözümlenmiş ve mektuplarda geçen duygu- değerler tespit edilerek tatlılaştırılmıştır. Katılımcıların mektupları siyah kartonların üzerine yapıştırılarak okulumuzda “ Cumhuriyet 100. Yaşında” isimli bir sergi açılmıştır.

Bulgular

Araştırma kapsamında yazılan mektuplar incelendikten sonra mektuplarda yer alan duygu- değerler analiz edilip kod ve frekans değerleri tablolandırılmıştır.

Duygu- Değer	f
Minnet- Teşekkür	67
Sevinç- Mutluluk	55
Gurur	37
Demokrasi kültürü	36
Huzur	35
Saygı	35
Millet- Vatan- Bayrak sevgisi - sevgi	32

Fedakârlık	32
Heyecan	31
Empati- tarihi şahsiyetler	29
Özgürlük	28
Vefa	27
Allah inancı	26
Emanet- Dayanışma	24
Bayram	21
Umut	19
Üzüntü:	17
Söz vermek- İnanç	15
Güven	15
Örnek alma	13
Barış	11
Merak	11
Azim- Kararlılık	9
Samimiyet- Sorumluluk	8
Çaresizlik- korku	6
Şehitlik	3
Başarı	3
Yiğitlik	2
Hırs	1
Yardımseverlik	1
Pişmanlık	1
İntikam	1

Tablo 1. Duygu- değer tablosu

Mektup analizleri sonucunda 32 adet duygu- değer tespit edildi. Yakın anlamlı olanlar aynı

kategoride değerlendirildi. En fazla frekansa sahip duygu minnet- teşekkür (67) oldu İkinci sırada sevinç- mutluluk (55), gurur (37) , demokrasi kültürü (36), huzur(35), saygı (35), Millet- Vatan- Bayrak sevgisi – sevgi (32) , fedakarlık (32), heyecan (31), empati- tarihi şahsiyetler (29), özgürlük (28), vefa (27), Allah inancı (26), emanet- dayanışma (24), bayram (21), umut(19), üzüntü (17),Söz vermek- İnanç (15), güven (15), örnek alma (13), barış (11), merak (11), azim- kararlılık (9), Samimiyet- sorumluluk (8), Çaresizlik- korku (6), şehitlik (3), Başarı (3), yiğitlik (2), hırs (1), yardımseverlik (1), pişmanlık (1), intikam (1) şeklindedir.

Mektuplarda geçen duygulara ait örnek cümleler:

Cumhuriyet ilan edilirken ne hissettiniz merak ediyorum. Keşke bilebilsem (merak).

Size minnettarız (minnet).

Atatürk, Cumhuriyeti ilan edip Türkiye Cumhuriyetini kurdun teşekkür ederim (minnet- teşekkür-tarihi şahsiyet).

Bu vatan bize emanet (emanet, vatan sevgisi, söz vermek).

Meclisi gezerken çok gurur duydum, zoru başarmış bu millet... (gurur, millet sevgisi, saygı).

Genel kurul salonunda Türk bayrağını görünce gurur duydum, kendime düşen sorumluluk olduğunu anladım (Bayrak sevgisi, gurur, sorumluluk).

Meclisi gezmek beni çok heyecanlandırdı sanki Cumhuriyet ilan edilirken ordaymışım gibi hissettim (heyecan, samimiyet, tarihi şahsiyet, mutluluk).

Sonuç ve Tartışma

Araştırmada Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 100. Yılında, cumhuriyet çocukları tarafından, cumhuriyetin ilan edildiği meclisi gezdikten sonra mektup yazmaları yoluyla hissettikleri duygu ve değerleri tespit etmek amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda 100 çocuktan mektup yazmaları istenmiştir. Her katılımcı mektup yazabilmiştir. Yazılan her mektupta duygu - değer içeren cümleler yer almıştır. Çocukların, meclis gezisi sonrası duygularını ifade edebildikleri görülmüştür. 100 katılımcının yazdığı cümlelerden 32 adet duygu- değer tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda mektuplardan elde edilen bulgular ışığında çocuklarda aynı anda birden fazla duygunun olabileceği görülmüştür. Kategorize edildiğinde milli, dini ve kişisel duygular yer almaktadır. Yaygınlaştırma etkinliklerine katılan katılımcılardan alınan geri dönütler olumlu olmuştur. Yeni farklı bilgiler öğrendikleri, mutlu oldukları, heyecanlandıkları, hüznlendikleri yönünde ifadeler gelmiştir. Sergi gezisi sonrası mektupları okuyan öğrencilerden ağlayanlar olmuştur. Sanal müze olarak gezen öğrencilerden Kurtuluş Savaşı Müzesine gittiklerini söyleyenler olmuştur. Cumhuriyet 100 Yaşında Sergisini gezdikten sonra Kurtuluş Savaşı Müzesine ziyarete gittiklerini söyleyenler olmuştur.

Söyleşi sonrası “ ben kesin tarih okuyacağım” diyen öğrenciler olmuştur. Uzman konuğun etkinliğinin verimliliğini göstermektedir.

Katılımcı çocuklar ile birlikte mektup yazma farkındalığı olduğu, sergi kültürü, müze gezme kültürü ve bilinci oluşturulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yaygınlaştırma etkinliklerine katılan öğrenci, veli, idarecilerden olumlu dönütler alınması Cumhuriyetin ilanının 100. Yılında farklı etkinliklerle bilinç oluşturulduğunun göstergesidir. Yaşadığımız toprakların nasıl kazanıldığını, kitabi bilgilerle birlikte yaparak ve yaşayarak, içselleştirerek işin içerisine duygularında katılarak hissettirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Değerler eğitimi temelinde yapılan araştırmamızın sonuçları alanda yapılan aynı konulu

çalışmalarla uyuşmaktadır. Müfredatta yer alan ve ilkököl Sosyal Bilgiler, ortaoköl sosyal bilgiler ve TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçölük derslerinde “Cumhuriyet” konulu bilgileri öğrendiklerini belirten katılımcılar vardır. Bu sonuç Türkiye’de değerler eğitimi konusundaki araştırmalar genel olarak incelendiğinde çeşitli derslerde (sosyal bilgiler, hayat bilgisi, fen bilgisi vb.) değerler eğitimi programının etkililiğini (Balcı, 2008; Demirhan İşcan, 2007; Keskin, 2008; Kundurođlu, 2010; Öğretici, 2011) ve değerler eğitimi (Ateş, 2013; Başcı, 2012; Baysal, 2013; Berkant ve diđerleri, 2014; Can, 2008; Erkuş, 2012; Özdaş, 2013) ilgili araştırma sonuçlarıyla uyum göstermektedir.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan duygu-değerler kavram olarak bakıldığında tarihi şahsiyetler, millet, özgürlük gibi kavramların bulgularda yer alması alanda yapılan; Özellikle cumhuriyet kavramını; Atatürk, Türkiye yönetim, millet, haklar, savaşlar, inkılap, simge ve özgürlük olarak algıladıkları (Bal ve Gök, 2011) ile uyuşmaktadır.

Değerler kategorisini oluşturan kodlar: Oy kullanma, İstiklal marşı, 1923 (Cumhuriyet’in kuruluş yılı), halk, eşitlik, Türklük, Çanakkale, barış ve bayram kodlarından oluşmaktadır. Bağımsız olma kategorisini oluşturan kodlar ise; savaş, barış, şehitler ve polis kodları üzerine yoğunlaştığı belirlenmiştir (Değirmenci, 2019). Elde edilen bulgulardan millet sevgisi, yüzüncü yıl, eşitlik, bayram, barış gibi duygu - değerlerin olması belirtilen araştırma sonucu ile uyumludur.

Araştırmacı öğrenciler olarak bizler süreçte araştırma yapmanın bilimselliğini yaşayarak öğrenmenin yanında, birer cumhuriyet çocuđu olmanın gururunu hissettiğimiz söyleyebiliriz. Mektupları okurken hissettiğimiz duygular Türk Milletinin içinde yer alan minnet duygusu idi. Bu vatani bize emanet eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, şehitler, gaziler ve niceleri için emaneti en iyi şekilde taşımamız gerektiğini hatırlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti çok güzel bir devlet ve bu devletin koruyuculuđunu bilimsel faaliyetlerle bizler yapacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. 100 sene önce Ankara’nın Ulus semtinde kiremiti olmayan, sobası olmayan, sıraları olmayan bir meclisten atalarımızın dalgalandırđı bayrađı nesiller boyu taşıyan Cumhuriyet çocuklarından atalarımızdan devraldık. Şuan dünyanın sayılı devletleri arasında olup Milli Teknoloji Hamlesi ile bilimde ve teknolojiye yarıştayız. Atatürk “En büyük eserim” dediđi Türkiye Cumhuriyetini biz çocuklara emanet etti ve dedi ki: “ Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz.” Bu emaneti yaşatmanın ve yükseltmenin temeli de ülkemizin çocuklarında Cumhuriyet bilincini oluşturmaktan geçmektedir. Araştırmanın önemi burada kendini daha iyi göstermektedir.

Öneriler

Çocuklara tarihsel empati yapabilecekleri ortamlar sağlanabilir.

Kurtuluş Savaşı Müzesi farklı etkinliklerle çocuklara tanıtılabilir.

Kaynakça

Altunyay, K. (2014). Edebî Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: Çanakkale’de Savaşan Askerlerin Mektup Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurları. *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, YIL: 12, Güz ,(17), s. 33-43.

Ateş, F. (2013). İlkoköl Ve Ortaoköl Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Balcı, N. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Etkililiđi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bal, M. S. & Gök, S. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları . *Gaziantep University Journal of Social Sciences* , 10 (3) , 1183-1198 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24243/257024>.

- Başcı, Z. (2012). Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Baysal, N. (2013). Ortaokul Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğretmenler Yönüyle Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Berkant, H. G. ve Efendioğlu, A., Sürmeli, Z. (2014). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. *Turkish Studies*, 9 (5), 427-440.
- Can, Ö. (2008). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Değirmenci, N., Akgül, G., Güç, A., 2019, Ortaokul Öğrencilerinin “Cumhuriyet” Kavramına Yönelik İmajları Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 196-204.
- Erkuş, S. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programlarındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Demirhan, İşcan, C. (2007). İlköğretim Düzeyinde Değerler Eğitimi Programının Etkililiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Keskin, Y. (2008). Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi: Tarihsel Gelişim 1998 ve 2004 Programlarının Etkililiğinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kunduroğlu, T. (2010). 4. Sınıf Fen Teknoloji Dersi Öğretim Programıyla Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Öğretici, B. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Değerler Eğitimine Yönelik Uygulamaların Etkililiğinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Özdaş, F. (2013). Okullarda Değerler Eğitimi Ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Toktamış ATEŞ, Cumhuriyet, 1986, İstanbul, s. 12.
- Hamza EROĞLU, Atatürk ve Cumhuriyet, Ankara, 1998, s. 1-2.
- Karataş, E.(2012). Mektup roman tekniği ve Türk romanından iki örnek: mektup aşkları ve kedi mektupları[Özet] *TurkishStudies- International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic Volume*, 7 (4), s.2173-2192.
- Dökmen, Ü. (2000). *Evrenle uyumlaşma sürecinde var olmak, gelişmek, uzlaşmak*. (3. Baskı) Sistem Yayıncılık: İstanbul.
- Duman, S. (2006). MUSTAFA KEMAL’DE CUMHURİYET DÜŞÜNCESİNİN DOĞUŞU VE CUMHURİYET’İN NİTELİKLERİ . *Kastamonu Eğitim Dergisi* , 14 (1) , 245-264 . Retrieved from <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49106/626675>
- Kılıç S. *Journal of Mood Disorders* Volume: 3, Number: 1, 2013 - www.jmood.org. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/109746>
- Uysal (2003) Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi: İnsanî Erdemler–İslâmî Erdemler, T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 12, Sayı:1, 2003 s. 51-69.

Tulunay Ateş, Ö. (2017). Türkiye’de değerler eğitimi uygulamalarının öğrencilere kazandırılması istenen olumlu özellikler üzerindeki etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi.15 (34), 41-60. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712305> Erişim tarihi: 26.11.2022

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi

https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc056/kanuntbmmc056/kanuntbmmc05601701.pdf Erişim Tarihi: 11.,01.2023.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı <https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ankara-kurtulus-savasi-muzesi/>

<https://www.youtube.com/watch?v=KjW54W81hZ8&t=445s>